

SECTION 5.

ANALYSIS OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE FIELD OF CONSTRUCTION
AND ENERGY: RESULTS AND PROSPECTS

“YASHIL IQTISODIYOTNI” RIVOJLANTIRISHDA TIKLANADIGAN
ENERGIYA MANBALARINING O'RNI

Abdurahmonova Mahliyo O'tkirovna

O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali talabasi

mahliyoabdurahmonova06@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu tezisda yashil iqtisodiyot kursining predmeti va vazifalari, barqaror rivojlanishni ta'minlashda yashil iqtisodiyotning o'rni haqida yoritib berilgan. Ushbu tezisda muallif tomonidan yashil iqtisodiyot konsepsiyasining mohiyati va rivojlanish bosqichlari, yashil iqtisodiyotni rivojlantirish yo'nalishlari iqtisodiy tahlil asosida o'rganib tegishli xulosa va takliflar ishlab chiqilgan.

Tayanch so'z va iboralar: yashil iqtisodiyot, ekologiya, innovatsion iqtisodiyot, xalqaro tashkilotlar.

KIRISH

“Yashil iqtisodiyot” iqtisodiy fan sifatida XX asr oxirlarida shakllangan bo'lib, iqtisodiyotning tabiiy muhitga bog'liqligi, uning tarkibiy qismi ekanligi va tabiiy muhit doirasida amal qilishini o'rganuvchi fan hisoblanadi. “Yashil iqtisodiyot” konsepsiyasi resurslarni tejashga yo'naltirilgan iqtisodiyot, ekologik iqtisodiyot, atrof muhit iqtisodiyoti, yashil siyosat, xalqaro iqtisodiy munosabatlar nazaryasi, iqtisodiyotni modernizatsiyalash, innovatsion iqtisodiyot kabi iqtisodiy fanlardagi ilmiy g'oyalarni qamrab oladi. Atrof muhit iqtisodiyoti va ekologiya iqtisodiyotining rivojlanishi asosida ilgari surilgan tamoyillarning iqtisodiy siyosatga joriy etilishi natijasida “Yashil iqtisodiyot” tushunchasi shakllana boshladi. Ushbu atama ilk bor 1989-yilda Buyuk Britaniya hukumati uchun yetakchi iqtisodchilar tomonidan “Yashil iqtisodiyotni rivojlantirish rejasi”, deb nomlangan hisobotda foydalanilgan.

Atrof muhit iqtisodiyoti yoki ekologiya iqtisodiyotidan farqli ravishda “Yashil iqtisodiyot” ko'proq amaliy xarakterga ega hisoblanadi. “Yashil iqtisodiyot” ilmiy fan sohasi emas, balki ustun darajada real iqtisodiy siyosat, konkret faoliyat sohalari (energetika, innovatsiya, qishloq xo'jaligi)ga talluqlidir.

TAHLIL VA NATIJALAR

Jahon iqtisodiyotining modernizatsiyalashuvi davrida ko'plab yangilangan innovatsion texnologiyalarga o'tish, rivojlanishning harakatlantiruvchi kuchi iqtisodiyotning samaradorligi omili bo'lib hisoblanadi. Lekin shuni ta'kidlab o'tish joizki, albatta, ularning aholi turmush sifatiga va yashash muhitiga salbiy ta'sir

qilishini oldini olish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu tufayli bugungi kunga kelib mamlakatlar tomonidan amalga oshirilayotgan “yashil” strategiyalar qo'llab-quvvatlanmoqda.

So'nggi yillarda milliy iqtisodiyotlar va xalqaro tashkilotlar tomonidan yashil iqtisodiyotning turli tarmoqlarini rivojlantirish uchun ko'plab mablag'lar yo'naltirilmoqda. Misol uchun, yashil iqtisodiyotning muhim tarmoqlaridan biri bo'lgan bio energetika sohasiga yo'naltirilgan jami mablag'lar miqdori 2005-2009 yillar oralig'ida 230 foizga o'sdi va 2013-yilda 320 mlrd. AQSH dollariga teng bo'ldi.

Quyida esa siz Buyuk Britaniyaning tiklanadigan energiya manbalarini o'zlashtirish loyihalari tasvirlangan diagrammani ko'rishingiz mumkin. Albatta, bu kabi loyihalar mamlakat ekologik muammolarini bartaraf etishda yetakchi mavqega erishishda katta xizmat qiladi.

Quyida esa Yevropa mamlakatlarning “yashillik” ko'rsatkichi aks etgan bo'lib, mamlakatlar o'rtasida eng yuqori ko'rsatkich Shvetsiya, Daniya, Chexiya, hissasiga to'g'ri keladi.

Hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasida ham “yashil iqtisodiyot” mavzusidan boshqa chet davlatlardan turli tajribalar o'rganilinmoqda. Xususan,

xozirgi paytda cho'llashish, suv tanqisligi kabi muammolar dolzarb mavzuga aylanmoqda. Aholining esa toza iste'mol suvidan unumli foydalanmasligi ushbu muammoni yana dolzarblashtirmoqda. Shunday qilib ushbu "yashil taraqqiyot" dasturini yana yaxshilash uchun davlatimiz harakatlari kundan-kunga faollashmoqda. Maqsadimiz esa, aholimiz **yashil iqtisodiyot** degan jumlani eshitganda inson hayoti va sog'lig' uchun zarur bo'lgan resurslarni, atrof-muhit va ekologiyani bir butun holda saqlab qolib ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish sohalari bilan bog'liq iqtisodiyotni yanada rivojlantirishni amalga oshirishga asoslangan iqtisodiy faoliyatining yangi yo'nalishini tushunishlari asosiy maqsadlarimizdan biri hisoblanadi. Bunda quyidagi tadbirlarni amalga oshirish lozim bo'ladi.

Birinchidan, cho'llashishni oldini olish uchun eng yaxshi yechim bu tuproqni tiklash va melioratsiya: cho'llashishning oldini olish uchun tuproqni tiklash ko'proq o'simliklar ekish zarur deb hisoblayman. Masalan, saxaraviya va sho'r yerlarga chidamli daraxt turlarini ekish orqali shamol eroziyasini kamaytirish mumkin. Shuningdek, suv omborlari yaqindagi hududlarni sug'orish orqali tuproqning unumdorligini tiklash amalga oshiriladi.

Ikkinchidan, amaldagi suv omborlari va kanallarda ko'p miqdorda suv yo'qolishi kuzatiladi. Ularni ta'mirlash betonlashtirish va zamonaviy boshqaruv tizimlarini joriy etish orqali suvni isrof bo'lishini oldi olinadi. Va shuni qo'shimcha qilib o'tish kerakki, qishloq xo'jaligi ham hozirda suv manbaining katta qismidan foydalanmoqda ushbu tizimni tomchilatib sug'orish tizimiga o'tkazish suvni tejash uchun katta ahamiyat kasb etadi.

Uchinchidan, respublikamizda havoning ifloslanishi global muammoga aylanmoqda, ayniqsa Toshkent shahri ushbu ko'rsatkichlarda yetakchi o'rinlarni egallamoqda. Ushbu ifloslanishni oldini olish uchun avvalo kundan kunga soni ko'payib borayotgan transportlarni elektr moshinalarga alamshtirish lozim. Sanoat korxonalariga esa chiqindilarni qayta ishlash uskunalarni o'rnatish yoki filtr tizimlarini joriy etish kerak.

XULOSA

Xulosa qilib aytadigan bo'lsam, atrof tabiiy muhit holatini sifatini yaxshilash maqsadida amalga oshirilayotgan siyosatning ustuvor maqsadlariga erishish uchun ekologiya sohasidagi barcha nazorat funksiyalarini ta'minlanishi, atrof muhitni muhofaza qilish ekspertlarni uchun yagona metodologiya ishlab chiqilishi, ekologik jihatdan ahamiyatli bo'lgan qarorlarni qabul qilishda jamoatchilik fikrini o'rganish mexanizmini yaratish, shuningdek, o'quv darslariga ekologiya, atrof tabiiy muhitni muhofaza qilish yuzasidan ilmiy manbalar kiritish orqali eko-ta'lim berish tizimini rivojlantirish va bu sohada yetakchi malakali kadrlarni tayyorlash va qayta tayyorlash dasturlarini amalga oshirish muhim ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Vaxobov A.V., Xajibakiyev Sh.X., Tashmatov Sh.A., Butaboyev M.T.. Yashil iqtisodiyot. Darslik. T.universitet, 2020 156-bet. "2030-yilgacha bo'lgan davrda"
2. Saitov S. A., Xaydarov B. X., Saloxiddinov J. A., The significance of

- economic process modeling today // Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences Journal ijournal.uz. -VOLUME 1, ISSUE 12 / ISSN 2181-2675, 2022-yil. 10.5281/zenodo.7451279
3. Saitov S. A., Xaydarov B. X., Po'latova M. X., State and non-state forms of business and entrepreneurship support // Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences Journal ijournal.uz. -VOLUME 1, ISSUE 12 / ISSN 2181-2675, 2022-yil. 10.5281/zenodo.7429673
4. Saitov S. A., Xaydarov B. X., Xonkelov Y. K., Planning of business and private entrepreneurship activities Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences Journal ijournal.uz. -VOLUME 1, ISSUE 12 / ISSN 2181-2675, 2022-yil. 10.5281/zenodo.7429539
5. Saitov S. A., Xaydarov B. X., Bobomurodov Sh. Innovative activity in business and entrepreneurship // Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences Journal ijournal.uz. -VOLUME 1, ISSUE 12 / ISSN 2181-2675, 2022-yil. 10.5281/zenodo.7425132
6. Saitov S. A., Najmiddinov D. R., Abduhomidov Z. Sh., MARKETING, ITS TASKS AND TYPES // Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences Journal (JARTES). -VOLUME 1, ISSUE 12 / ISSN 2181-2675, 2022-yil. 10.5281/zenodo.7421292
7. Saitov S. A., G'aybullayev S. U., Po'latova M. X., Factors affecting labor relations and its wage // Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences Journal ijournal.uz. -VOLUME 1, ISSUE 12 / ISSN 2181-2675, 2022-yil. 10.5281/zenodo.7429572
8. Saitov S. A., G'aybullayev S. U., Davlatboyeva S. O., SMALL BUSINESS AND PRIVATE ENTREPRENEURSHIP IS A PLACE TO PROVIDE EMPLOYMENT // Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences (JARTES). -VOLUME 1, ISSUE 12/ ISSN2181-2675, 2022-yil. DOI: 10.5281/zenodo.7429509
9. Saitov S. A., Achilov A. O., Nizametdinov A. A., FRANCHISE SYSTEM IN BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP // Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. -VOLUME 1, ISSUE 12 / ISSN 2181-2675, 2022-yil. DOI: 10.5281/zenodo.7451322
10. Petrovna S. M., Nizametdinov A., Mansurov S. FINANCIAL CRISES AND THEIR IMPACTS ON THE ECONOMY //SPAST Abstracts. – 2023. – Т. 2. – №. 02.
11. Цой М. П. и др. ПРОДВИЖЕНИЕ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 292-295.
12. Цой М. П., Худояров Р. Т. МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 132-136.